

A ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE GUARIBAS-PI

DOI: 10.5281/zenodo.14393702

Hodac Rosendo Fernandes¹

¹Letras português/Libras – Centro Universitário Cidade Verde
E-mail: hodacrosendo@gmail.com

RESUMO

Este artigo aborda sobre a educação para surdos, com foco na alfabetização para pessoas surdas. O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e de um estudo de caso. Na primeira, fez - se um estudo de alguns artigos e documentos que tratam da educação para surdos bem como a possível formação bilíngue e inclusão. Nisso, foi tomado como base principal os seguintes artigos e documentos: Karin Strobel (2009); Academia de Libras (2019); Pizzio e Quadros (2011); LDB (1996); Constituição Federal (1988); entre outras obras embasadoras. Já no estudo de caso, abordou - se uma pessoa surda que mostra saber ler e escrever e alega nem saber sobre libras. O foco principal foi sobre como é a alfabetização para surdos bem como também saber como alguns surdos conseguem se alfabetizarem em língua portuguesa até mesmo sem serem alfabetizados em Libras. Com isso, foi possível se obter muitas informações importantes sobre a possível alfabetização tanto de surdos como de ouvintes nas duas línguas oficiais no Brasil, a Portuguesa e a Libras.

Palavras-chave: Alfabetização; Libras; Surdos.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como foco principal um estudo sobre a alfabetização de surdos. Nisso, pretendeu - se procurar entender sobre como se dar a alfabetização de surdos. Para tanto, o estudo se deu em fase de estudos bibliográficos e de estudo de caso.

Na primeira fase, fez - se uma seleção de artigos e documentos que trata da temática abordada e posteriormente fez - se um estudo de caso, abordando uma pessoa surda no município de Guaribas no Piauí, situado a mais de 650 quilômetros de sua capital.

Sabe - se que um estudo de caso é bem mais holístico em comparação a outros métodos específicos, pois é possível uma abordagem mais completa, conforme Goldenberg (2011). E se torna mais crédito ainda, quando é associado a outros métodos, como é o caso da pesquisa bibliográfica.

A problemática inspiradora do estudo foi a questão de se saber de alguns casos em que surdos aprenderam a ler e escrever. Com isso, tem - se esse estudo como relevante pois, busca entender como é a alfabetização para surdos bem como também saber como alguns surdos

conseguem se alfabetizarem em língua portuguesa mesmo sem antes serem alfabetizados em Libras.

Assim sendo, os resultados das pesquisas bibliográficas e do estudo de caso, traz além de informações úteis, a possível curiosidade por muitos outros leitores que também estudam nesse mesmo campo temático. Dessa forma, enriquecerá ainda mais a literatura sobre a educação para surdos e posteriormente contribuir para uma melhor formação de profissionais que atuarem nas perspectivas da educação bilíngue e inclusiva.

Como um todo, o presente artigo resultou - se estruturado, para finalidade pedagógica, em três capítulos. No primeiro, faz - se uma breve contextualização do histórico da educação para surdos. No segundo capítulo, aborda sobre a alfabetização para surdos, tanto em língua portuguesa como também em Libras. Já no terceiro e último capítulo, é exposto sobre como foi desenvolvido o estudo de caso bem como também sobre os achados.

2 METODOLOGIA

Em torno da temática sobre a educação para surdos, este estudo focou principalmente na alfabetização para pessoas surdas. O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e de um estudo de caso.

Na primeira, fez - se um estudo de alguns artigos e documentos que tratam da educação para surdos bem como a possível formação bilíngue e inclusão. Nisso, foi tomado como base principal os seguintes artigos e documentos: Karin Strobel (2009); Academia de Libras (2019); Pizzio e Quadros (2011); LDB (1996); Constituição Federal (1988); entre outras obras embasadoras.

Já no estudo de caso, abordou - se uma pessoa surda que mostra saber ler e escrever e alegou não saber sobre libras. O foco principal foi sobre como é a alfabetização para surdos bem como também saber como alguns surdos conseguem se alfabetizarem em língua portuguesa mesmo sem serem alfabetizados em Libras.

Dessa forma, teve - se uma pesquisa de natureza bibliográfica e um estudo de caso, caracterizando - se em carácter qualitativo.

3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PARA SURDOS

Ao analisarmos o contexto histórico da educação para os surdos, percebe-se que houveram muitas lutas por esses povos que mesmo que de forma lenta se resultou na garantia dos direitos

reinvidicados, embora ainda de forma tímida e pouca colocada em prática nas escolas brasileiras.

Entre algumas formas de conceituar o que são pessoas surdas, ou seja, o que é um povo surdo, de acordo com a obra de Karin Strobel, no seu capítulo I, redigido por Nídia Limeira de Sá, “o povo surdo é grupo de sujeitos surdos que têm costumes, história, tradições em comuns e pertencentes as mesmas peculiaridades, ou seja, constrói sua concepção de mundo através da visão” (SÁ, 2009, N/P).

Desta forma, percebe - se que os povos surdos têm culturas e costumes diferentes de outros povos, no caso dos ouvintes assim como também as culturas e costumes variam entre as diferentes línguas existentes no mundo. A saber, em todas as partes do mundo pode haver povos surdos e suas culturas e costumes bem como a educação para os mesmos pode ser diferente de países para países.

Sá (2009) traz também o conceito de comunidade surda que embora pode ser confundida com povos surdos, diferencia - se pelo fato de incluir pessoas ouvintes que estão relacionadas com o surdo em ambientes, tais como o familiar e escolar, envolvendo familiares, intérpretes, professores, amigos e outras pessoas, fazendo parte do dia - a - dia do surdo, compartilhando interesses comuns.

Percebe - se, portanto, que em relação a comunidade surda pode envolver pessoas ouvintes e nesse contexto resulta em uma diversidade cultural que requer conhecimentos e respeito bem como as devidas formas de garantia de acessibilidade.

Diante do exposto, é importante expor, mesmo que de forma breve, alguns marcos históricos na educação para surdos, da idade antiga até a atualidade com foco no cenário da educação para surdos no cenário brasileiro.

3.1 Da idade antiga aos dias atuais

Na idade antiga, enquanto no Egito os surdos eram considerados como Deuses, respeitados e a sociedade os temiam, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, eles eram vistos como imperfeitos, incapazes e incompetentes. Nestes dois últimos casos, os surdos não tinham os mesmos direitos que os ouvintes, além disso, eram quase todos excluídos da sociedade, até mesmo sendo condenados à morte (ACADEMIA DE LIBRAS, 2019).

No contexto religioso, referente a igreja católica que prevalecia na época, aponta a causa da deficiência auditiva. Segundo Santo Agostino (354 d. C - 430 d.C), “(...) uma pessoa era surda pelo fato de os pais precisarem pagar pecados anteriormente cometidos” (SANTO AGOSTINO, 354 D. C - 430 D. C APUD ACADEMIA DE LIBRAS, 2019).

No Brasil, a história começa acentuar a partir do Império de Dom Pedro II, no ano de 1840. O imperador convidou, em 1855, o professor Eduard Huet da França a vir morar no Brasil. Este professor teve a missão que foi fundamental para a formação de professor na educação para surdos. Nisso, foi criado o Império Instituto Nacional de Surdos - Mudos em 1857 que hoje é conhecido como Instituto Nacional de Educação dos Surdos - INES (ACADEMIA DE LIBRAS, 2019).

A partir desse marco histórico no Brasil, acentua-se mais pesquisas e estudos sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), incluindo as metodologias e processos na educação de surdos através de especializações na área.

Segundo a literatura, como se pode entender através de Pizzio e Quadros (2011, p. 4), “no Brasil, a língua de sinais começou a ser investigada nas décadas de 80 e 90 (...) e a aquisição da língua de sinais brasileira nos anos 90”.

A partir dos pressupostos teóricos em relação a educação para surdos - mudos numa perspectiva inclusiva, o Brasil cria suas legislações com documentos referentes a educação para povos surdos e suas comunidades, tendo como principal entre os demais documentos a Constituição Federal de 1988 que traz sobre o direito de todos à educação.

Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).

Com isso, permite entender que a Constituição Federal de 1988 prever uma inclusão de todos, sem distinção na educação e conseqüentemente na sociedade de modo geral. Coerente com a Constituição Federal de 1988, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, traz especificamente sobre o contexto educacional no qual é previsto o direito de todos à educação, constando também sobre a inclusão de todos, inclusive prever a educação para surdos.

Conforme esse documento, em seu Art. 60 - A, é garantida a educação bilíngue para os surdos, através de serviços de apoio educacional especializado, quando necessário, desde o início da escolaridade ao longo da vida, incluindo materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequada.

Isso garantiria a formação adequada dos surdos habilitando - os a dominarem sua língua materna que é a Libras. Essa nova língua foi reconhecida a partir da lei de nº 10.436/2002 no Brasil.

4 ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL

Sabe-se que no Brasil o surdo pode ser alfabetizado em duas línguas oficiais, sendo a LIBRAS como língua materna e em língua portuguesa como uma segunda língua.

Em relação a isso, o decreto publicado de número 5626/2005 que regulamenta, em seu Art. 22, consta que:

I - escola e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes,

para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua portuguesa (BRASIL, 2005, APUD ARAÚJO, 2019, P. 12).

De acordo com o referido documento, permite entender que todos têm o direito de acesso à aprendizagem de ambas as línguas oficiais do Brasil, dependendo do interesse dos alunos surdos e ouvintes bem como as devidas condições que os sistemas de ensino nacional devem aos seus alunos.

Dessa forma, garantiria a inclusão de todos, independentemente de ser ouvintes ou não em um contexto social mais diversificado de linguagem e culturas diferentes e assim teríamos uma sociedade mais inclusiva, embora o número de pessoas surdas no Brasil é bem menor em comparação ao número de ouvintes.

Sobre isso, Pereira (2009), afirma que:

(...) a educação de alunos surdos têm sido muito discutida na interface entre a educação inclusiva e a educação bilíngue (...) para que essas barreiras sejam sanadas é necessário que o aluno com necessidade auditiva em primeiro lugar seja alfabetizado em Libras, que é a língua brasileira de sinais (PEREIRA, 2009, P. 8).

Por outro lado, há os ouvintes que opcionalmente podem aprender a libras para que consigam comunicar melhor em uma comunidade surda que envolve não somente surdos, mas também ouvintes.

Corroborando com o exposto, conforme Dias e McCleary “é ideal o intercâmbio entre as culturas surdas e ouvintes” (DIAS, 2006, E MCCLEARY, 2006, APUD PEREIRA, 2009, P. 8). Seguindo essa perspectiva, é possível refletir sobre a possibilidade e a ideal alfabetização para todos alunos ouvintes e surdos em Libras e língua portuguesa para que assim aumente a eficiência na comunicação entre diferentes povos de uma mesma nação.

De acordo com Pereira (2009), a alfabetização dos surdos em Libras é parecida com a alfabetização dos ouvintes em língua portuguesa na qual se trabalha primeiramente a memorização e o letramento se considera a experiência e consciência das diferenças entre as significações dos termos aprendidos.

No entanto, tem - se os desafios e dificuldades no contexto educacional na educação especial e na educação bilíngue para surdos e ouvintes. Meira e Silva (2020, n/p), afirmam sobre alguns desses desafios, mencionando a pouca preparação das escolas para lidar com alunos surdos, como por exemplo, a falta de intérprete, falta de professores formados e fluente na língua, falta de de disciplinas curriculares

adequadas para surdos e ouvintes a língua de sinais.

5 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO

Foi abordada neste estudo de caso, uma pessoa surda, do sexo feminino. A surda colaborou com este estudo, prestando informações úteis que incentivou pesquisas e mais abordagens sobre a temática em discussão, além de causar mais curiosidades para possíveis pesquisas e estudos posteriormente.

A surda aceitou o convite via aplicativo whatsapp, por onde respondeu algumas questões importantes na referida abordagem. Ademais, sua mãe prestou outras informações, quanto o histórico do surgimento da surdez e seu vínculo com a escola e suas aprendizagens que obteve.

O sujeito envolvido no estudo de caso mora em um interior do município de Guaribas que está situado a mais de 650 quilômetros da capital estadual Teresina Piauí. A mesma sempre estudou em escolas públicas e sem estruturas adequadas para a inclusão efetiva de surdos.

Com resultado desse estudo, tem - se as perguntas e respostas da pessoa surda estudada como pode ser expostas na tabela a seguir.

Tabela I: perguntas aplicadas e suas respectivas respostas

Perguntas aplicadas	Respostas
Você estudou até que série?	Até o terceiro ano do ensino médio.
Apreendeu a ler e escrever?	Sim. Um pouco.
Você teve dificuldade para aprender a ler e escrever? Por quê?	Sim. Por causa de minha visão.
Você tem dificuldade para comunicar com as pessoas?	Sim, só no "senão".
Você tem uma boa comunicação com seus pais e irmãos? Como?	Só no "senão", olhando na boca deles.
Além dos gestos, você utiliza outras formas de comunicação?	Escrever mensagens.
Você sabe algo sobre a Língua Brasileira de Sinais?	Não.
Você gostaria de ser alfabetizada em Libras?	Sim.
Como conseguiu aprender a ler e escrever?	Só olhando o professor explicando.

Fonte: (produzida pelo próprio autor, 2024)

A pessoa surda do presente estudo de caso respondeu de forma breve tudo que lhe foi perguntado, inclusive utilizando a expressão “só no senão” para referir aos gestos e acenações como sua principal forma de comunicação, visto que não é alfabetizada em libras.

Quanto as dificuldades alegadas quando era estudante não foi associada apenas a sua surdez, mas sim outro problema bem comum entre muitos outros estudantes, o problema de visão. Ou seja, não alegou ter tido dificuldade em aprender a ler e escrever, mesmo sem professores preparados para a alfabetização em libras e/ou língua portuguesa para surdos.

Em relação a estratégia que o surdo utiliza para absorver o que o professor explicava era apenas a observação do mesmo explicando através da percepção visual, a mesma que utiliza para comunicação com os familiares, olhando para a boca deles. Ou seja, além das acenações e gestos, a surda também observa os movimentos labiais das pessoas quando estão conversando.

6 CONCLUSÃO

Para o presente estudo, fez - se pesquisas bibliográficas e um estudo de caso. Através de buscas bibliográficas, foi possível encontrar muitas informações acerca da educação para surdos bem como seu trajeto histórico.

Já no estudo de caso foi possível se obter informações que comprovam o que já se tem na literatura surda. Através do referido estudo de caso, onde foi abordada uma pessoa surda que mostra saber ler e escrever pode - se chegar a muitas conclusões. Uma das comprovações que se pode ter no presente estudo de caso é em relação uma das principais formas de absorção pelos surdos, a visão.

Nisso, pode - se chegar a conclusão de que todos os surdos podem serem alfabetizados não somente na sua língua materna, Libras, mas também em uma segunda língua, podendo ser em língua portuguesa ou outras que forem do seu interesse.

Essas conclusões são tiradas a partir do estudo de casa com uma pessoa surda que é alfabetizada em uma segunda língua até mesmo sem ser alfabetizada na sua língua materna que seria a Libras. Isso comprova que é possível a formação bilíngue tantos dos surdos como dos ouvintes, principalmente quando se tiver nas escolas brasileiras professores e outros profissionais capacitados para a educação de surdos e ouvintes sem precisar ter a distinção dessas duas culturas.

Com isso, pode - se chegar a reflexão de que para se ter uma nação bilíngue de acordo com as necessidades, no caso, a comunicação entre diferentes culturas, como é o caso do Brasil, deve - se uma educação multicultural para todos, ou seja, se temos neste país, ouvintes e surdos, então, todos devem falar as línguas que cada um necessitam para uma melhor comunicação e efetiva inclusão.

Espera - se que o presente estudo é de grande valia para a sociedade, principalmente quando se tratar de inclusão dos surdos no contexto educacional e social. Em outras palavras, não foi possível

abordar tudo de importante dentro desta temática, mas o que foi explorado pode colaborar para outras pesquisas e estudos posteriormente.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA DE LIBRAS. **História dos Surdos no Brasil e no Mundo**. 2019. Online. Disponível em: <<https://academiadelibras.com/blog/historia-dos-surdos/>> Acesso em: 07 de maio de 2024.

ARAÚJO, Mauricéia Salvador de. **O DESAFIO DE ALFABETIZAR SURDOS EM LIBRAS COMO LÍNGUA MATERNA (L1): UM ESTUDO DE CASO NUMA ESCOLA DE ENSINO REGULAR NA CIDADE DE SERRA TALHADA**. Serra Talhada: 2019, 44 f. PDF. Disponível em: <https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2728/1/tcc_mauriceiasalvadordearaujo.pdf>. Acesso em: 06 de abril de 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016].

_____. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996**.

CECIERJ. **Leitura e escrita de surdos: dificuldades ainda enfrentadas na escolarização**. 2018. Online. Disponível em: <[https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/20/leitura-e-escrita-de-surdos-dificuldades-ainda-enfrentadas-na-escolarizacao#:~:text=Por%20fim%2C%20a%20pouca%20prepara%C3%A7%C3%A3o,surdos\)%20a%20I%C3%ADngua%20de%20sinais](https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/20/leitura-e-escrita-de-surdos-dificuldades-ainda-enfrentadas-na-escolarizacao#:~:text=Por%20fim%2C%20a%20pouca%20prepara%C3%A7%C3%A3o,surdos)%20a%20I%C3%ADngua%20de%20sinais)>. Acesso em: 25 de abril de 2024.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar**. 12. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.

PEREIRA, Simone Rodrigues. **Os Processos de Alfabetização e Letramento em LIBRAS: um percurso semiótico**. Bebedouro: Fafibe, 2009. 53 f. PDF. Disponível em: <<https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistalettrasfafibe/sumario/6/14042010181500.pdf>>. Acesso em: 20 de abril de 2024.

PIZZIO, Aline Lemos; QUADROS, Ronice Müller de. **Aquisição da Língua de Sinais**. UFSC: Florianópolis, 2011. PDF. Disponível em: <https://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecific/aquisicaoDeLinguaDeSinais/assets/748/Texto_Base_Aquisi_o_de_l_nguas_de_sinais_.pdf>. Acesso em: 28 de abril de 2024.

STROBEL, Karin. **HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS**. Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. PDF. Disponível em: <https://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecificaf/historiaDaEducacaoDeSurdos/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2024.